

« L'Accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda : anatomie d'un accord à la lisière d'un conflit armé à l'impasse »

- KALUME BEYA Prince, Professeur de Droit international public et africain à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa
- KAYEMBE KALAMBAYI Jonathan, Licencié en Droit de l'Université de Kinshasa (système PADEM), spécialité Droit international public et relations internationales

« La paix est un objectif illusoire, une valeur trompeuse, qu'il faut se résigner, comme l'enseigne la mélancolie antique, à la fatalité du conflit, inhérent à la condition humaine ? »¹

Le Conseil de sécurité des Nations unies en adoptant la résolution 2773 au cours de sa 9865e séance, le 21 février 2025, en rapport avec le conflit armé dans la partie Est de la République démocratique du Congo, tenait, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, à « engage[r] vivement la République démocratique du Congo et le Rwanda à reprendre d'urgence et sans conditions préalables les pourparlers diplomatiques afin de parvenir à un règlement durable et pacifique du conflit qui perdure dans la région, [et le cas échéant disait] sout[enir] toutes les initiatives et contributions visant à atteindre cet objectif »². Ainsi, juste après, les chefs d'Etat de deux Etats, de la RDC et du Rwanda, se sont rencontrés le 20 mars 2025, dans un plus grand secret de tous, après une longue période de refus de rencontre bilatérale, à Doha, la capitale du Qatar, pour des pourparlers diplomatiques sous la médiation de l'Emir TAMIM BEN HAMAD AL-THANI. Les choses ne se sont pas arrêtées là, le 25 avril 2025, les ministres des affaires étrangères de deux Etats vont signer alors une « Déclaration des principes » à Washington DC : un projet d'Accord disaient-ils, en présence des Etats-Unis d'Amérique comme témoin, représenté par son secrétaire d'Etat, Marco RUBIO.

Le 27 juin 2025, la chronique nationale qu'internationale était, disons-le, défrayée. Les deux Etats ont signé en cette date, à l'aune de la Déclaration des principes qu'ils avaient consenti le 25 avril 2025 à Washington DC, et puis surtout différemment des précédents accords conclus dans le cadre de ce conflit armé,³ un Accord à un statut particulier⁴ : un Traité de paix, et dont un examen trouve toute son importance en vue d'une part, de le mesurer au regard du droit de la guerre⁵ et d'autre part, aux faits qui se prévalent sur terrain. Cette étude a ainsi pour but essentiel, de présenter une ébauche de raisonnement susceptible d'être émis, en droit tout comme en fait.

Le conflit armé dans la partie Est de la RDC a traversé presque toutes les épisodes dans la catégorisation – typologique – de conflit armé : Conflit armé non international, conflit

¹ SUR (S), « Cinquante nuances de paix », Dans *La paix : illusions et réalités, Revue questions internationales*, vol. 4, n°99-100, 2019, pp. 4 à 10.

² S/RES/2773, Conseil de sécurité des Nations Unies, Adoptée à la 9865e séance, le 21 février 2025, point 5, p. 3.

³ Accord de Lusaka du 10 juillet 1999, Accord de Pretoria – 2002, Accord de Sun City – 2003, Actes de l'Accord Global et Inclusif – 2003, Accord de Nairobi – 2007, Accord de Goma – 2008, Accord de Kigali – 2009, Dialogue de Kampala – 2013, Accord-cadre d'Addis-Abeba – 2013, Déclaration de Nairobi – 2013, Accord de Nairobi II – 2019, Processus de Luanda et de Nairobi – 2022-2023. Pour en savoir plus sur ce sujet, lire

⁴ Il s'agit d'un Accord de paix tel est l'intitulé officiel publié par le dépositaire, les Etats-Unis d'Amérique, dans le site internet du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique : « Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ».

⁵ Lire à ce sujet BATTATI (M), *Droit de la guerre*, Odile Jacob, Paris, 2016, 448 p.

armé international et conflit armé non international internationalisé⁶. C'est pour dire que le contexte, en rapport avec les actions qui sont continuellement menées en faveur de la protection et la sécurité des civils et de leurs biens, du retour de l'autorité de l'Etat, de la restauration de la paix ne pourrait guère se soustraire aux analyses et critiques.

Ainsi, cette étude examinera, méthodiquement, le contour et le pourtour de l'Accord de paix de Washington de 2025 entre la RDC et le Rwanda. Cela consistera en effet, à scruter concrètement le statut juridique des accords de paix, et c'est à la lumière du droit international de la guerre ou du conflit armé, en mettant substance celui conclu par la RDC et le Rwanda (I). Puis il faut voir dans cet élan les critiques loïsibles d'être formulées soit pour jauger l'étendu de l'efficacité ou soit l'efficience du point de vue des effets juridiques. Donc, les critiques que cette étude émet déjà à l'égard de cet Accord portent sur sa portée et de son contenu juridique. D'une part, l'on parlera de l'hibernation à la paix (II) et d'autre part, du manque de traitement d'une question cruciale : les modalités à réparer les dommages causés (III).

I. Un Accord paix pour le conflit armé à l'Est de la RDC : une intention méritoire pour la fin officielle du conflit armé

On aurait peut-être choisi un intitulé interrogatif pour ce premier point en vue signifier sur la nature juridique de cet accord. Pourtant, l'intitulé officiel publié par le dépositaire de cet accord, les Etats-Unis d'Amérique, indique qu'il s'agit d'un « accord de paix ». Par ailleurs si un tel débat n'a plus son importance, il reste du moins celui de la portée normative dont nous essayons ici d'en présenter à travers une explication méticuleuse. En premier lieu, il importe de mettre en exergue le but poursuivi par le traité de paix, lequel se distingue fondamentalement des autres instruments conventionnels par sa finalité première : instaurer la cessation durable des hostilités et rétablir un climat de stabilité. Cette vocation particulière, orientée vers la résolution d'un conflit armé plutôt que la régulation ordinaire des relations interétatiques, confère à ce traité un caractère singulier et éminemment stratégique.

Mario BATTETI renseignant sur quatre notions voisines dans l'étude du conflit armé dans son ouvrage intitulé *Droit de la guerre* paru en 2016 aux éditions *Odile Jacob*. L'auteur disait : « *on distingue la cessation des hostilités de la fin de l'état de guerre en ce qu'elles sont soumises à des règles et à des formalités différentes* »⁷. A en croire, il notait que : « *certaines d'entre elles [les règles et les formalités] mettent fin aux hostilités mais pas à la guerre, celle-ci ne s'achève juridiquement que par la conclusion d'un traité de paix* »⁸. D'où il y avait pour lui lieu de distinguer directement, les quatre notions voisines : l'armistice, la capitulation, le cessez-le-feu et l'occupation de guerre⁹. Dans l'explication définitionnelle de chaque notion, l'auteur insistait sur les différences entre elles – les quatre notions. Et de là, l'auteur notait ceci : « *un armistice est un accord signé par deux ou plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en temps de guerre. Mais s'il met fin aux combats, il ne met pas fin officiellement à la guerre. Il fixe une suspension des hostilités pour les belligérants. Il est différent du cessez-le-feu, qui peut être temporaire, et du traité de paix qui proclame la fin de la guerre et comporte souvent des contreparties réciproques pour les anciens belligérants. Il se distingue également de la capitulation qui est généralement inconditionnelle pour l'État vaincu* »¹⁰.

⁶ Lire utilement BULA BULA (S), *Droit international humanitaire*, Paris, Editions Academia, 2012, 402 p.

⁷ BATTATI (M), *Droit de la guerre*, *Op cit*, p. 269 à 281.

⁸ *Idem*.

⁹ *Idem*.

¹⁰ *Idem*.

En effet, pendant un conflit armé, les belligérants sont souvent invités, à travers le mode de règlement pacifique de différend, à conclure des – un – accords entre eux pour la cessation ou la fin des hostilités. L'accord conclu dans le cadre du conflit armé présente des spécificités ou de particularités propres. Il peut s'agir d'un accord de cessez-le-feu, d'un accord d'armistice, d'un accord de non-agression ou encore d'un accord de paix. Ce dernier se diffère intrinsèquement et extérieurement des autres accords cités.

Comme l'a dit, Mario BATTETI l'Accord de paix ou encore appelé Traité de paix « *proclame la fin [officiellement] de la guerre et comporte souvent des contreparties réciproques pour les anciens belligérants* », Romain Le BOEUF explicite en outre : « [qu']un traité de paix s'entend d'un accord conclu entre États au cours d'un conflit armé international dans le but de mettre fin à ce conflit »¹¹. Il retient dans cette marge explicative que : « *sont notamment exclus de la catégorie des traités de paix : les accords conclus en l'absence de conflit armé, les accords conclus à l'occasion d'un conflit armé interne, les accords conclus à l'occasion d'un conflit armé international, mais qui n'ont pas pour objet d'y mettre fin (arrangements humanitaires, cessez-le-feu, armistices, traités préliminaires...)* »¹².

Depuis l'existence du conflit armé dans la partie Est de la RDC, nous pouvons recenser une série d'accords conclus entre belligérants¹³ au profit de la sortie de crise, dit quotidiennement une crise sécuritaire dans la région. De ces accords celui du 27 juin 2025 intervenu à Washington DC entre la RDC et le Rwanda attire de l'attention, puisque là les Etats ont signés un accord qui se lit *expressis verbis* : Accord de paix, dont on sait le but premier est de mettre fin officiellement au conflit armé. L'intérêt se révèle ici évident de penser au type de conflit armé dont il est question pour mieux scruter l'accord en question. Mais disons, du fait de la signature des Etats à cet accord de paix, l'importance serait d'examiner tout d'abord la portée d'un tel accord, et qui peut déboucher à un mauvais résultat par la suite, cependant, d'une perception erronée de qualification de la matière.

L'accord de paix dans le cadre d'un conflit armé – international constitue une intention louable des Etats belligérants au conflit de parvenir à une paix durable en mettant de façon officielle la fin au conflit qui les oppose¹⁴. C'est pour dire que l'accord de paix est, justement : « [un] instrument [qui] ne peut être réduit au simple enregistrement d'un rapport de forces entre les parties, au profit duquel le vainqueur dicterait arbitrairement ses conditions à un vaincu contraint de les accepter. Au contraire, la pratique révèle l'inscription du traité de paix dans un faisceau de mécanismes juridiques qui détermine en partie le contenu, le sens et la mesure des droits et obligations respectifs des belligérants »¹⁵.

Dans ce cadre, l'instrument traduit une intention méritoire : celle d'officialiser la fin des affrontements entre la République démocratique de Congo et le Rwanda ou bien dans la région, et d'ouvrir la voie à un ordre sécuritaire nouveau, fondé sur la réconciliation, la

¹¹ Voir le site établi par Romain Le BOEUF qui recense tous les traités de paix conclus depuis 1648 : <http://documentsdedroitinternational.fr/>

¹² Idem. Lire également Le BOEUF (R), *Le traité de paix, étude du règlement conventionnel des différends internationaux*, Paris, Pedone, 2018, p. 34 et s.

¹³ Voir la numéro infrapaginale 2.

¹⁴ C'est ce que la CIJ constatait et avisait en même temps dans le différend entre Bolivie et Chili. Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2018, p. 507, § 25.

¹⁵ « Ces mécanismes invitent à envisager le traité de paix, non comme le produit de l'application exclusive du droit des traités, mais comme le résultat des exigences simultanées et potentiellement contradictoires de différents corps de règles ». Cfr. Le BOEUF (R), *Le traité de paix en droit international public*, Thèse pour l'obtention du grade de docteur en droit public, présentée et soutenue publiquement le 31 mai 2014, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Paris, Résumé.

coopération et la consolidation de la paix. En d'autres termes, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda est d'une vocation louable, si nous demeurons dans la matière, pour mettre fin aux tensions hostiles entre les deux Etats, lesquelles tensions constitue d'ailleurs déjà une escalade pour la paix et la sécurité dans la région. Cependant, une question anodine peut être posée à ce niveau : cet accord est-il bien articulé sur le plan juridique et politique pour assurer sa mise en œuvre effective ? Evidemment, cette question est juste. Il faut toujours voir dans le chef des belligérants un esprit hostile de reprendre le combat quand ils estiment que les attentes non pas reçu gain de cause.

II. De l'hibernation¹⁶ de la paix dans l'Accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda ?

« Si la paix a toujours répondu à l'établissement d'un ordre international visant à la stabilité des relations entre des États [...], elle [est] souvent [...] dérégulée, sinon perdue, en dépit des promesses variées qu'elle port[e], par la mise en pratique des traités »¹⁷. En effet, les Traités de paix alimentent un débat chez les spécialistes du droit – de règlement pacifique de différend. Le premier réflexe porté à leurs égards, c'est sur leurs mise en œuvre qui constitue une épine dorsale. Mais puisque les Traités de paix sont conçus, du moins, dans un régime *sui generis* peu compatible « avec le modèle classique du traité international »,¹⁸ il convient, peut-être, de s'y intéresser « au pourquoi » le Traité de paix s'invite-il et ce, en fonction de quoi il met un bémol au conflit face aux prétentions contradictoires des parties.

Certes, il n'est pas pour nous une manière ici de réduire la question relative à la mise en œuvre des Traités de paix. Cependant, il s'agit juste d'intérêt subjectif car, nous estimons que les Traités de paix restent ou demeurent techniquement particuliers : en voulant mettre un terme au conflit entre Etats, ce dernier se donne soin de se constituer comme un moyen – juridique – de concilier les prétentions hostilement contradictoires des parties dans le besoin d'organiser la paix. Ceci pour remarquer déjà qu'un Traité de paix peut paraître préalablement irréaliste dans sa mise en œuvre quand il ne répond pas aux critères de sa vocation. La conclusion d'un Traité ou Accord de paix suppose un règlement de différend¹⁹. Les parties s'entendent, en effet, autour des compromis, concessions et d'obligations. Dans ce contexte, il s'agit d'un règlement de différend qui porte sur les « aspects substantiels », notamment *l'attribution des droits contesté et la renonciation aux prétentions contraires*²⁰. Ce caractère des Traités ou Accord de paix n'est cependant contesté en droit international²¹.

¹⁶ Le dictionnaire Le Robert définit le mot « hibernation » comme : état d'engourdissement où tombent certains mammifères pendant l'hiver ». Cependant, nous l'employons ici dans un sens figuré pour sous-entendre un sens de l'inaction, de l'oisiveté ou encore de la léthargie par rapport aux attentes de la paix.

¹⁷ FORCADE (O), « Les Traités de paix depuis le XVII^e siècle », Dans *La paix : illusions et réalités*, *Op cit*, pp. 32 à 39.

¹⁸ La doctrine considère que « les traités de paix, en raison de leur nature, sont insusceptibles de dénonciation, en revanche, à propos de certains autres types de traités, tels les traités d'alliance, on peut présumer qu'ils prévoient implicitement un droit de dénonciation ou de retrait, à moins que l'on ne relève l'indice d'une intention contraire. » PELLET (A.), FORTEAU (M.), MIRON (A.), *Droit international public*, 9^e édition, Paris, LGDJ, 2022, n° 234 p. 370. Voir également Le BŒUF (R), *Le traité de paix en droit international public*, *Op cit*, Résumé.

¹⁹ Le BŒUF (R), *Le traité de paix en droit international public*, *Ibidem*, p. 460.

²⁰ *Idem*, p. 461 à 465.

²¹ Lire concomitamment PELLET (A.), FORTEAU (M.), MIRON (A.), *Droit international public*, *Ibidem*, n° 150, p. 255 et Affaire A01 sur *Vapeur Wimbledon*, Série A : Recueil des arrêts (1923-1930), CPJI, Arrêt du 17 août 1923, 34 p et Affaire A22 sur les *Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex*, Série A : Recueil des arrêts (1923-1930), CPJI, Ordonnance du 19 août 1929 et Ordonnance du 6 décembre 1930.

Il sied de rappeler encore ce que Mario BATTITI disait, « [un] *traité de paix* [...] *proclame la fin de la guerre et comporte souvent des contreparties réciproques pour les anciens belligérants* ». Voilà tout l'enjeu de ce Traité. A ce niveau, il est très nécessaire de retenir une attention soutenue sur cet aspect de chose. Raison pour laquelle nous sommes convaincus de parler de l'hibernation de la paix parce que l'accord, à travers son contenu une fois manqué de consolider la paix sur des bases solides conformément aux critères sus évoqués, sa mise en œuvre devient un vrai enjeu dont de la reprise des hostilités pourrait être lit aisément : un *air-ball*.

Cependant, l'accord de paix de Washington est dans bien des égards dans l'ombre des doutes au vu de ce qui a été développé. Cela résulte en effet, d'une part d'un langage diplomatique complexe sur les aspects substantiels du règlement du conflit (B) et d'autre part, le non prise en compte de la dimension géopolitique et géostratégique que le conflit que présente dans la région (A).

A. La dimension géopolitique et géostratégique du conflit armé dans la partie Est de la RDC : l'accord de paix de Washington n'en tient pas compte

L'accord de paix de Washington a été conclu entre la RDC et le Rwanda, et signé par eux seulement. Je suis prompte dans ma réflexion : peut-être pourrions-nous ouvrir cet accord à la signature des autres Etats, précisément les Etats de la région de Grands Lacs ?

En effet, si le Rwanda a été inlassablement pointé du doigt ce dernier temps pour son soutien au groupe rebelle du M23, l'on ne doit pourtant ignorer la géopolitique accompagnée de la géostratégie qui caractérise ce conflit depuis toujours. Le rôle ombragé de plusieurs Etats de la région dans la création et le financement des milices dont le but est nommément connu : piller les ressources naturelles de cette contrée. À ce titre, nous pouvons citer l'Ouganda dont, s'il n'est pas aujourd'hui citer comme Etat agresseur, son jeu de deux tableaux est bel et bien présent dans ce conflit. L'Ouganda aide le gouvernement congolais à faire face à une autre menace pour la sécurité : la traque des militants d'origine ougandaise liés au groupe État islamique. Mais le rôle de l'Ouganda est déroutant – il travaille avec les Congolais, tout en apportant un soutien, au moins complice, au M23. Les experts de l'ONU rapportent qu'il leur a permis d'utiliser le territoire ougandais comme base arrière et voie d'approvisionnement²². Par ce jeu de deux tableaux, dans le passé l'Ouganda avait envahi les territoires congolais sous prétexte de protéger ses frontières face au conflit armé interne en RDC, mais pourtant il pillait les ressources naturelles, en l'occurrence l'or²³.

L'autre Etat cité sur cette liste est le Burundi. En effet, cet Etat n'est pas hostile pour l'Est de la RDC. Son jeu reste demeure celui de vigilance, étant donné lui et le Rwanda se considère, l'un à l'autre, hostile dans leurs relations. Les deux Etats ont une composition ethnique similaire, mais contrairement au Rwanda, la majorité des Hutus est au pouvoir au Burundi. Les deux Etats se sont accusés mutuellement de vouloir renverser leurs

²² Conflit dans l'est de la RD Congo : Quels rôles jouent le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ? - BBC News Afrique sur <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=64f4792e8cd94bdd91be75cdf18e357b11440de51911b664ebf83013bfe2f36cJmldHM9MTc2MDQwMDAwMA&pfn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2d8565bb-c89c-6405-3ec8-73d1c972656a&psq=a+part+le+Rwanda+quel+est+1%27autre+Etat+accus%c3%a9+dans+le+conflit+arm%c3%a9+de+1%27est+de+la+rdc&u=aIaHR0cHM6Ly93d3cuYmJlMnVhS9hZnJpcXVIL2FydGljbGVzL2NseTk4enG3MjFwbw>

²³ L'Ouganda fut condamné par la CIJ. Voir Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p.168.

gouvernements respectifs. A ce sujet, le président du Burundi, Evariste NDAYISHIMIYE, a publié une mise en garde ferme sur les médias sociaux : « Si le Rwanda continue à faire des conquêtes, a-t-il écrit, je sais que la guerre arrivera même au Burundi... Un jour, il [KAGAME] veut venir au Burundi - nous n'allons pas l'accepter. La guerre va s'étendre. La menace augmenterait si le M23 poursuivait son avancée de Goma vers la province du Sud-Kivu, plus proche de la frontière burundaise, où ses forces sont stationnées. » Dans cette même occasion Jason STEARNS, ancien enquêteur des Nations unies en République démocratique du Congo, déclaré : « *Ce que le Burundi recherche ici, c'est la survie du régime. Le Burundi craint que si les troupes rwandaises ... étendent leur influence au Sud-Kivu, cela pourrait déstabiliser le gouvernement de Bujumbura. Ce qui est en jeu ici, c'est d'arrêter cette rébellion avant qu'elle ne se rapproche trop de notre pays* »²⁴. Pourtant l'Etat burundais demeure un allié efficace de la RDC dans ce conflit armé, mais lequel soutien lui porte préjudice. D'autres Etats de l'Afrique central tels que l'Angola, le Zimbabwe et d'autres de l'Afrique austral notamment l'Afrique du sud, la Namibie jouent le rôle pacifiste à ce conflit depuis toujours. Je me pose la question : faut-il un Accord – Traité – de paix au format de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka de 1999 ?

A bien des égards, l'accord de paix de Washington me paraît déboussolé pour mettre fin au conflit armé dans l'Est de la RDC. Il [accord de Washington] est méritoire s'agissant de son statut juridique, mais il demeure déboussolé. Alors cela devra table sur les aspects substantiels du règlement au conflit.

B. Le mécanisme de règlement de différend dans l'accord de paix de Washington : la fin officielle des hostilités paraît être complexe pour ne pas dire que les termes de l'accord sont obscurs libelli

Disons dans ces termes, le Traité de paix de Washington du 27 juin 2025 signé par la RDC et le Rwanda, le deux seuls Etats, mais normalement pour une paix dans la région, notamment celle de Grands Lacs. En dépit de ce défaut criant pour n'avoir pas été signé par d'autres Etats de la région, notamment l'Ouganda et le Burundi ou non ouvert à la signature des autres Etats, portons notre regard toutefois pour voir comment ce Traité départage le deux Etats.

L'alinéa 7 du préambule de l'accord est libellé en ces termes : « *RÉSOLUS à empêcher une reprise des hostilités qui pourrait nuire au processus de paix, à promouvoir activement une paix durable, la stabilité et le développement économique intégré dans toute la région et à rétablir des relations bilatérales normales entre les Parties* »²⁵. Cette formule paraît, à mon sens, être convenable quand on envisage la fin officielle des combats, et ce méritoire pour ce but²⁶ et ce, comme le dit Olivier FORCADE : « [la] *forme juridique donnée à*

²⁴ Conflit dans l'est de la RD Congo : Quels rôles jouent le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda ? - BBC News Afrique sur

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=64f4792e8cd94bdd91be75cdf18e357b11440de51911b664ebf83013bfe2f36cJmltdHM9MTc2MDQwMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2d8565bb-c89c-6405-3ec8-73d1c972656a&psq=a+part+le+Rwanda+quel+est+1%27autre+Etat+accus%3%a9+dans+le+conflit+arm%3%a9+de+1%27est+de+la+rdc&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYmJlLnVvbS9hZnJpcXVlL2FydGljbGVzL2NseTk4en g3MjFwbw>

²⁵ Préambule de l'Accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda du 27 juin 2025, signé à Washington DC aux Etats-Unis d'Amérique.

²⁶ Je vois dans le même sens celle émise dans le Traité de Münster entre la France et le Saint-Empire romain germanique, du 24 octobre 1648 : « Qu'il y ait une paix Chrétienne, universelle, et perpétuelle, et une amitié vraie et sincère [...] et que cette paix et amitié s'observe et se cultive sincèrement et sérieusement ; en sorte que les parties procurent l'utilité, l'honneur, et l'avantage l'une de l'autre ; et qu'ainsi de tous côtés on voie renaître et reflourir les biens de cette paix et de cette amitié par l'entretien sûr et réciproque d'un bon et fidèle voisinage de

l'expression de la paix mais aussi outil politique de domination, un traité répond à l'objectif de fixer durablement les relations entre les États en dehors de l'état de guerre »²⁷.

Cependant, le Traité de paix de Washington du 27 juin 2025 reconnaît premièrement l'intégrité territoriale qui constitue l'assiette de l'exercice de la souveraineté de chaque Etat partie à l'accord²⁸. Le respect y requis en rapport avec le conflit est distinct. Pour la RDC l'accord exige le désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda, pour le Rwanda il s'agit de la Neutralisation des FDLR²⁹. En outre, l'accord interdit formellement aux parties d'une part aux actes hostiles et d'autre part, de soutenir des actes hostiles ou des groupes rebelles³⁰. La Disposition 2 stipule que : « *(point (i)) Les Parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. (Point (ii)) D'une manière séquentielle et coordonnée avec le désengagement des forces, et comme le disposeront d'autres accords à venir, les Parties appuient le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévue par d'autres accords ou processus et par le Processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation (P-DDRCS) ainsi que le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, conformément à la section 3 du présent Accord »³¹.*

Il s'agit des termes auxquels les parties se sont convenues pour mettre fin aux combats qui portent d'une part sur la cessation des hostilités et d'autre part, sur le retrait des groupes armés, et ce comme l'estime Romain Le BOEUF il s'agit des « *dispositions relatives à la terminaison de la guerre*³² ». Par ailleurs, il faut ajouter les approches économiques étant donné que les ressources naturelles constituent un enjeu majeur de ce conflit. La Disposition 6 stipule que : « *Les Parties conviennent de lancer, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé « cadre d'intégration économique régionale », et s'appuie sur les efforts existants, tels que la ZLECAf, la CIRGL, le CO et la CAE. Les Parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité aux deux parties — en particulier pour la population de la région — à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des*

tout l'Empire Romain avec le Royaume de France ; et du Royaume de France avec l'Empire Romain ». Kogenheim, Histoire de l'Empire, Paris, Claude Barbin, 1684, annexe au second volume, p. iii Disponible sur <https://documentsdedroitinternational.fr/ressources/TdP/1648-10-24-TraitedeMunster.pdf>

²⁷ FORCADE (O), « Les Traités de paix depuis le XVII^e siècle », *Op cit*.

²⁸ Disposition 1 point (i) de l'Accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda du 27 juin 2025, signé à Washington DC aux Etats-Unis d'Amérique.

²⁹ Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR, en kinyarwanda : Urugaga Ruharanira Demokarasi No Kubofoza U Rwanda) sont un groupe armé formé en république démocratique du Congo (RDC) en 2000.

³⁰ « Disposition 1 point (iv) **Interdiction des actes hostiles** : Les Parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les Parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes, directs ou indirects, qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. (vii) **Interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés** : Les Parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre sur ou à partir de leur territoire respectif, et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leurs territoires respectifs ». Accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda du 27 juin 2025, signé à Washington DC aux Etats-Unis d'Amérique

³¹ Disposition 2 point (i) et (ii) de l'Accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda du 27 juin 2025, signé à Washington DC aux Etats-Unis d'Amérique.

³² Le BŒUF (R), *Le traité de paix en droit international public*, *Op cit*, p. 56.

opportunités d'investissement : (i) Intégration bilatérale : Dans le cadre, les Parties lancent et/ou élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu ; et des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout en bout (de la mine au métal transformé) qui relie les deux pays, en partenariat, le cas échéant, avec le gouvernement et des investisseurs des États-Unis. (ii) Intégration régionale : En outre, avec des partenaires clés, les Parties s'engagent à explorer des options pour lier le cadre à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre de projets d'infrastructure. (iii) Surveillance économique : Les Parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais, les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les Parties, conformément au cadre d'intégration économique régionale. »³³

Par ailleurs, les choses se complexifient quand il faut remarquer que le contenu de l'accord ait manqué, étant nécessaire directement, de remédier aux effets ou causes intriqués de du conflit. S'agissant par exemple de la question des territoires congolais occupés par le M23 dont le Rwanda concède un soutien important, l'accord ne le traite pourtant pas directement mais plutôt il prévoit que « *les Parties [doivent] sout[enir] les négociations en cours entre la RDC et l'AFC/M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques* »³⁴. Hypothétiquement l'accord de paix de Washington renvoie la paix à son propre sort, alors qu'il était censé y aménager. En ce sens, si l'on doit rester figé de l'intérêt manifesté par l'accord pour la protection des civils et du personnel humanitaire, retour des réfugiés, déplacés internes et de l'aide humanitaire, celui-ci aurait le risquer de s'apparenter à tout sauf à un traité de paix.

III. Le manque de la prise en charge des dommages causés par le conflit armé : un véritable point talon d'Achille de l'Accord pour les victimes du conflit armé

L'accord paraît être alarmant. En effet, il se remarque que l'accord ignore les faits, notamment les dommages causés, et surtout les souffrances que celui-ci – le conflit armé – à infliger aux personnes physiques de cette partie du pays, disons mieux de cette région.

Le droit international traite la question des dommages avec finesse, et ce en institution de la notion de la « réparation ». En ce sens, l'on parle de l'*obligation à réparer* qui selon la jurisprudence : « *c'est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer* »³⁵. Dans le cadre de la guerre à la paix ou du retour à la paix, la réparation des dommages que le conflit a causés ne peut guère se soustraire du fait que sans la réparation la paix risquerait d'être considérée comme une victoire à la Pyrrhus³⁶. Car le Traité de paix ne peut lui-même, être perçu

³³ Disposition 6 de l'Accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda du 27 juin 2025, signé à Washington DC aux États-Unis d'Amérique.

³⁴ Disposition 2 de l'Accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda du 27 juin 2025, signé à Washington DC aux États-Unis d'Amérique.

³⁵ Voir PELLET (A.), FORTEAU (M.), MIRON (A.), *Droit international public, Op cit*, n° 763, p. 1128.

³⁶ « Le terme « victoire à la Pyrrhus » dérive d'une guerre entre les Grecs et les Romains. Le Roi Pyrrhus d'Épire (Nord-Ouest de la Grèce) combattit et vainquit l'armée romaine. Le Roi Pyrrhus battit les Romains à HERACLEA en 280 avant J. -C. et à ASCULUM en 279 avant J. -C. Dans les deux victoires à la Pyrrhus, les Romains perdirent plus d'hommes que Pyrrhus. En d'autres termes, le nombre de décès chez les Romains était supérieur à celui des Grecs. Cependant, les Romains disposaient d'une grande réserve d'hommes d'où provenaient les soldats. Les pertes romaines ne leur portèrent de préjudice que ce fut le cas pour les grecs. En effet, le Roi Pyrrhus remporta la

ou conçu comme une paix à la Pyrrhus³⁷. La paix à la Pyrrhus des vies, des biens des civils, voir plus loin des biens de l'Etat, des territoires ? Le conflit armé fait tant des dégâts, et l'on ne peut songer à la calmer sans vouloir panser et voir cicatrises les plaies causées, les souffrances infligées par celui-là ? Dans ce contexte, la paix à la Pyrrhus ne représenterait rien, et ce c'est qui est cas avec l'accord de paix de Washington sous examen.

Nulle part dans l'accord de paix de Washington il est fait mention « l'obligation à réparer » en charge des Etats pour les dommages que le conflit armé a causé pour le peuple de deux Etats, disons le peuple de la région. Ceci doit s'analyser et être compris comme un démerite de l'accord de paix entendu que le conflit armé a été, et est encore jusqu'à ce jour, une vraie apocalypse pour le peuple de cette région, et on ne peut pas rétablir la paix en passant outre la question, qui est une nécessité pour l'intérêt des victimes : des préjudices moraux ou matériels, de réparation des dommages. Ce comme disait le juge arbitral dans l'affaire *Naulilaa* avant d'aller plus loin avec la pensée : « [qu'i]l ne serait pas équitable de laisser la victime supporter le poids de dommages (...) »³⁸. Dans le cas d'espèce, la réparation des dommages est importante pour établir et garantir une paix durable et faciliter la réinsertion sociale d'après-guerre ou conflit armé. En effet, cette question dans les traités de paix est résolue avec finesse sachant que l'objectif est la paix. Mais l'accord de paix de Washington est morbidité dans cet aspect, ce qui présage un résultat minoré.

Conclusion

L'Accord de paix de Washington du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda sonne, à première vue comme un souffle d'espoir dans l'histoire de la région de Grands Lacs pour une paix durable. Il se définit, du point de vue formel, comme une volonté politique commune d'estomper le cycle de violences répétées, par le conflit armé, à travers un instrument juridique, et ce le traité de paix. Car les accords ou traités de paix sont, en droit international, des actes juridiques qui mettent fin officiellement à l'état de guerre qui oppose les Etats, et ce en consacrant aussi un nouvel ordre juridique d'après-guerre ou post-conflit.

Par ailleurs, à l'épreuve de cette étude juridique et factuelle, l'accord de paix de Washington démontre une architecture fragile et inachevée. En effet, si l'accord de Washington par son contenant exprime une intention méritoire, louable, il paraît être modeler avec des insuffisances profondes, tant sur le plan de sa portée normative que dans ses effets pratiques. En effet, l'accord pourrait, malheureusement, geler temporairement le conflit armé sans pourtant y mettre un terme réel. L'absence d'un cadre multilatéral faisant intervenir d'autres Etats de la région, tel que décrit ci-haut limite l'accord. Le conflit armé à l'Est de la RDC a largement outrepassé le territoire congolais, et constitue cependant, une escalade pour la région de Grands Lacs. Ainsi donc, nous pensons que limiter l'accord de paix de Washington à deux signataires, c'est-à-dire à seulement ces deux Etats de la région, compromet en réalité son efficacité. Nous pensons donc, en restant dans la matière, l'accord de paix de Washington

guerre mais il perdit beaucoup de soldats pendant le combat, au point que son armée fut pratiquement détruite. Il est vrai qu'il avait remporté deux grandes batailles contre les Romains, mais il savait qu'en fait ces victoires le ruinaient ». A ce sujet voir DAG HEWARD-MILLS, *Un bon général, la Science du Leadership*, Parchment House, 2016, p. 106.

³⁷ Le Traité de paix, contrairement aux autres accords conclus dans le cadre du conflit armé, celui-ci met tous les anciens belligérants sur un même piédestal dans les négociations de la paix.

³⁸ Voir PELLET (A.), FORTEAU (M.), MIRON (A.), *Droit international public*, *Op cit*, n° 759, p. 1120.

devrait adopter le format multilatéral à l'image de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka (1999). Sans cela, l'accord demeurera purement déclaratoire pour la paix véritable dans la région.

Or la nature elle-même de cet accord de paix de Washington est ambitieuse comme en témoigne son préambule par l'interdiction formelle de toute reprise des hostilités par le désengagement des forces/levée des mesures défensives du Rwanda en faveur du respect de la souveraineté de la RDC et la neutralisation des FDLR au bénéfice d'une déférence à la souveraineté rwandaise. En outre, il faut noter l'approche d'intégration économique dans cet accord. Tout cela constitue des ambitions grandioses à la taille des traités ou accords de paix. Mais tout ceci répond, à notre entendement, à la fragilité lorsque l'accord couvre irréalisme et le manque de pragmatisme dans sa mission qui constitue à mettre fin officiellement à la guerre. Un notre point essentiel manqué dans cet accord est celui de la justice réparatrice : le silence de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda sur la réparation des dommages causés par le conflit armé. « [L']obligation de réparer tout dommage causé « dans une forme adéquate »³⁹, précise la jurisprudence fait aussi même écran dans ce fameux accord de paix de Washington.

Un sentiment émerge au regard d'une telle analyse, l'on pourrait dire que cet accord oscille entre espoir juridique et désillusion politique. L'accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda nous parait, à bien des égards, un raté, et cela sur le plan de droit et de fait. L'accord parait être dépourvu, de son contenu et/ou son ossature, du réalisme et du pragmatisme. Il risque à cet effet, de reproduire le cycle classique des paix précaires dont l'histoire de l'Afrique centrale en connait déjà. « *On a souvent dit que le traité de paix... serait important surtout par ses dispositions et ses conséquences économiques* ». Ainsi s'exprimait M. LOUCHEUR au début de son discours prononcé à la Chambre sur le traité de Versailles⁴⁰. En somme, aussi tellement que l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda peut-être vénéré pour son audace diplomatique, le fait que les Etats ont pu coopérer pour la signature dudit accord, cependant, ce dernier doit encore prouver et démontrer sa pertinence juridique et sa validité politique. Ainsi donc, l'avenir tranchera à tort ou à raison, si cet accord de paix de Washington fut un instrument de stabilisation pour l'Est de la RDC, et ce également pour toute la région de Grands Lacs ou carrément un chapitre de plus dans la longue quête, toujours inachevée, de la paix.

³⁹ Voir PELLET (A.), FORTEAU (M.), MIRON (A.), *Droit international public, Op cit*, n° 763, p. 1128.

⁴⁰ SAUVAIRE-JOURDAN (F), « Les clauses économiques du traité de paix », Dans la *Revue d'économie politique*, Editions Dalloz, Vol. 33, n° 6, 1919, pp. 681-728. Spéc. p. 48.